

MAMLAKATIMIZDA TURIZM XIZMATLARINI SIFAT DARAJASINI OSHIRISHDA TA'SIR QILUVCHI ME'ZONLARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY METODIK ASOSLARI

Salomov Farrux Komil o'g'li

Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti Turizm va marketing kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619928>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sifati tushunchasi, sifati darajasini oshirish bo'yicha xatolar va kamchiliklarni, ularni bartaraf etishda tavsiya va takliflar xususida ish olib borgan olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar. raqobatbardoshlik, sifati, qiyosiy ustunlik, raqobat ustunlik, turistik yo'nalishlar, xizmatlar sifati, turizm destinatsiyalari, turizm salohiyati, turistik resurslar, turizm bozori.

Аннотация. В данной статье отражено понятие качества в туризме, научные исследования ученых, работавших над выявлением ошибок и недостатков повышения уровня качества, рекомендаций и предложений по их устранению.

Ключевые слова. Конкуренентоспособность, качество, сравнительное преимущество, Конкуренентное преимущество, туристские направления, качество услуг, туристские направления, туристский потенциал, туристские ресурсы, туристский рынок.

Abstarct. This article reflects the concept of quality in tourism, errors and shortcomings in increasing the level of quality, scientific research of scientists who have worked on recommendations and suggestions for their elimination.

Keywords. Competitiveness, quality, comparative advantage, competitive advantage, tourist destinations, quality of services, tourism destinations, tourism potential, tourist resources, tourism market.

Kirish. Mamlakatimizda oxirgi vaqtlarda turizm tarmoqlariga berilayotgan yuqori e'tibor natijasida yurtimizdagi turistlar hamda tashrif buyurayotgan xorijiy mehmonlar hamda sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoitlar, turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, turizm tarmoqlari hamda joylashtirish vositalarida xizmat turlarining yaqqol ortishi va yuqori servis salohiyatining yo'lga qo'yilganini kuzatish mumkin.

Lekin bu yangi barpo bo'lgan turistik infratuzilmalarining xizmat ko'rsatishdagi sifati darajasi xorijiy turistlarni jalb qilish borasida yetakchi davlatlardan anchagina orqaroqdaligini tan olishimiz kerak. Bunday jiddiy muammolar tezgina bartaraf etilmasa mehmonlarni jalb qilishda yanada katta sarf-harajatlar qilishga majbur bo'lamiz. Tadqiqotimizda aynan shu kabi muammolarga yechim beradigan bir qator metod va usullar, chora-tadbirlar, dasturlar va strategiyalar hamda kadrlar tayyorlash va ilmiy seminarlarni soha rivojiga samarali hissa qo'shishi haqida so'z boradi.

Adabiyotlar tahlili.

Turizm xizmatlarida sifat tushunchasiga bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tarif berib o'tishgan shulardan bir qanchasini ko'rib chiqamiz:

M. A. Morozov va M.N. Voit o'zining “Turistik xizmat sifatini baholash masalalari” deb nomlangan maqolasida Turizmدا sifat tushunchasiga “Dam olish, sayohat va turistik iste'molning boshqa tarkibiy qismlari paytida sayyohlarning ehtiyojlarini qondiradigan turistik xizmatlar, jarayonlar va xizmat ko'rsatish shartlarining xususiyatlari to'plami” deb tarif berib o'tgan.

L.V. Lextyanskaya “Turistik xizmatlarning sifat ko'rsatkichlari” o'z maqolasida turizmdagi sifat turli jihatlarni o'z ichiga olishi haqida yoritib bergan, masalan:

- **Funksional sifat.** Sayohat maqsadiga erishish, turar joylardagi xizmat ko'rsatish darajasi, turning qulayligi va xavfsizligi darajasi, ovqatlanish sifati va restoranlarga xizmat ko'rsatish madaniyati, marshrutda ekskursiyalar va transport xizmatlarini tashkil etish kabi mezonlarga muvofiq belgilanadi.

- **Estetik sifat.** Jamoatchilik fikri va xizmatlarning aniq iste'molchilarining fikri bilan baholanadi.

- **Texnik sifat.** Turistik xizmatlar uchun patent-huquqiy hujjatlarning mavjudligi, tur xavfsizligini ta'minlash, xizmat ko'rsatish shartlarining turar joy talablari va toifalariga qulaylik darajasiga muvofiqligi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha baholanadi.

- **Axloqiy qiymat.** Masalan, mahalliy madaniyat va urf-odatlariga hurmat, tabiiy resurslar va sayyohlik ob'ektlarini muhofaza qilish.

- **Ijtimoiy zarur qiymat.** Bu maqsadli iste'molchilar guruhlarining to'lov qobiliyatini va turistik mahsulotning iqtisodiy samaradorligini hisobga oladigan ko'rsatkich.

Petrenko A.S. o'zining “Turizmda xizmatlar sifatini boshqarish” kitobida “Turizmda sifat menejmenti ob'ektida moddiy-texnika vositalari bilan ta'minlash faoliyati va ob'ektlar, turar joy punktlarida yoki marshrutda xizmat ko'rsatish yoki alohida komponent va jarayonlarning to'liqligi tushuniladi” deb tarif berib o'tgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mavzuni o'rganish davomida bir qator ilmiy metod va usullarni qo'llagan holda tadqiqot olib borildi.

Analitik metod - turizmda xizmat sifatini ta'minlashning xorijiy maqolalar, ilmiy ishlanmalardan foydalanilgan holda tahliliy ko'nikmalar ishlab chiqildi.

So'rovnoma metodi - turizmda xizmat sifatiga eng asosiy ta'sir o'tkazuvchilar, iste'molchilar va xizmat ko'rsatuvchilardan so'rovnoma o'tkazgan holda tahlilarga erishildi.

Kuzatuv metodi – turizm industriyasida xizmatlar bozorini kuzatish orqali talab, taklif, narx va raqobatning sifatga ta'siri o'rganib chiqildi.

Solishtirma metod – xizmat ko'rsatuvchi turizm infratuzilma ob'ektlarida mehmonlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini ta'minlashda xodimlarning malakalarini solishtirish orqali tahlil olib borish va h.k..

Tahlil va natijalar.

Turistik korxonada sifatli xizmatlarni yaratishning bir qator shartlari mavjud. Shulardan, **Birinchi**, turizm sohasi uchun zamonaviy xizmatning asosiy va eng muhim tamoyillariga rioya qilishdir:

1-grafika

1-grafika: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Ikkinchisi-sifatli xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan xodimlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Bularga quyidagilar kiradi:

- ish joylarining ergonomikasi;
- har bir xodim bajarishi shart bo'lgan qoidalarni aniq shakllantirish;
- xizmatning miqdoriy va sifat jihatidan samaradorligini ob'ektiv ravishda o'lchashga imkon beradigan har bir xodimning ish sifatini baholashning aniq tizimi, ayniqsa xayrixohlik va xushmuomalalik kabi hisobga olinmaydigan elementlar;
- xodimlarning motivatsiyasi, uning butun korxonaning gullab-yashnashiga bo'lgan samimiy qiziqishi, barcha ishlarni iloji boricha samarali bajarish istagi va qobiliyati, o'zini takomillashtirish kayfiyati;
- kadrlar malakasini oshirish tizimi.

Uchinchisi-sayyohlik xizmatlarini ko'rsatadigan korxonada boshqaruvining tashkiliy tuzilishini optimallashtirish.

- Buyurtmani topshirish zanjiri qancha uzoq bo'lsa, xato qilish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi: bunday tashkiliy boshqaruv tuzilishi maqbuldir, bu erda elementlar soni juda oz (lekin xizmat ko'rsatish sifatiga zarar bermasdan).
- Texnik xizmat ko'rsatish sifatining bir xil darajasiga ega bo'lgan texnologik jarayonning uzluksizligini ta'minlashning zaruriy sharti, shuningdek, yuzaga kelgan xatolarni darhol tuzatishga va ularni takrorlash imkoniyatini istisno qilishga imkon beradigan strukturaning barcha elementlarining o'zaro ta'sirining samaradorligi hisoblanadi.

To'rtinchisi-xizmat sifatini har tomonlama, to'liq, ob'ektiv va uzluksiz nazorat qilish, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sifatni baholash va nazorat qilishda mehmonning ishtiroki;
- standartlar talablarini ishlarning haqiqiy holati bilan o'zaro bog'lashga imkon beradigan usullar va mezonlarni yaratish;
- xodimlarning o'zini o'zi boshqarish tizimlarini yaratish;
- sifat guruhlari bilan doimiy ishlash;
- taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini baholashning aniq belgilangan miqdoriy mezonlarini qo'llash;
- sifat tizimlari va mezonlarini yaratishda xodimlarning ishtiroki;
- sifatni nazorat qilishning texnik vositalaridan foydalanish;

- turli xil xizmatlarning vakillarini o'z ichiga olgan nazorat xizmatlarini yaratish: direktsiya, moliya bo'limi, xavfsizlik bo'limi, kadrlar xizmati, barcha funktsional xizmatlarning rahbarlari yoki xodimlari.

Nazorat tizimini yaratishda uzluksizlik printsiplariga ham rioya qilish kerak. Xizmat sifatini nazorat qilish tizimi texnologik tsiklning barcha bosqichlarida va barcha parametrlarda tom ma'noda har soniyada nazoratni ta'minlashi kerak. Bundan tashqari, nazorat funktsiyasi, qaytariladigan bo'lib, xizmat sifatini ta'minlash uchun boshqa barcha harakatlarning moslashuvchanligi va sozlanishini bevosita ta'minlashi kerak.

Shunday qilib, sifat tizimining ikkita asosiy mezonini ajratish mumkin: u yuqori sifat darajasini, uning sayyohning standartlari va ehtiyojlariga muvofiqqligini ta'minlashi, shuningdek, korxonalarni oqilona boshqarish uchun maxsus texnologiyalarni yaratish vositasi bo'lib xizmat qilishi kerak.

Shuningdek, Turizm sifati strategiyasi - bu korxonaning barqarorligi va raqobatbardoshligi uchun turistik xizmatlar sifatining yuqori darajasini ta'minlashga qaratilgan siyosat va chora-tadbirlar. Sifat strategiyasi quyidagi ikki jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Mijozlarning ehtiyojlarini to'g'ri hisobga olish. Mehmonlarning ehtiyojlariga mos keladigan xizmatlarni taqdim etish kerak.

2. Xizmatlarni to'g'ri taqdim etish. Xizmatlar nafaqat mijozning ehtiyojlarini qondirishi kerak, balki butun xizmat ko'rsatish tizimi mehmonlarga qulaylik yaratishi kerak, xodimlarning xayrixohligi zaruriy shartdir.

3. Doimiylik. Xizmatlarni bir xil darajada ko'p marta taqdim etish kerak.

Sifat strategiyasi uchta amalga oshirish variantiga ega bo'lishi mumkin:

- **Tizimli yondashuv.** Boshqaruv faoliyatining umumiy sifati, so'ngra ishlab chiqarish texnologiyasining sifati birinchi o'rinda turadi.
- **Kompleks yondashuv.** Mahsulot sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ishlab chiqarish va boshqarish elementlarining sifat ustuvorligiga asoslanadi.
- **Mahalliy yondashuv.** Asosiy e'tibor ishlab chiqarish texnologiyasiga qaratilgan.

Turizm sohasidagi kadrlar tayyorlash masalasini o'rganish barqaror rivojlantirish asosida borishi lozim. Bu holat bugungi kunda o'ta muhim masala bo'lib qolmoqda. Avvalo, turizm sohasida kadrlar tayyorlash mehmonxonada xodimlarni boshqarish bu ayrim xodimlarga mehmonxona maqsadlariga erishish uchun tashabbuskorlik bilan, ongli, ijodiy mehnat qilishga eng maqbul sharoit yaratish maqsadida jamoaga sobit-qadamlik bilan har tomonlama ta'sir o'tkazish hisoblanadi. Shunday qilib, turistik korxonalarda ishlayotgan insonlar har uchala talqinda boshqaruv obyekti bo'lishi mumkin. Asosiysi, ularning hammasi hamjihatlikda pirovard natijaga erishish maqsadida yagona ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish tizimi doirasida faoliyat ko'rsatishadi.

Darhaqiqat, turizm sohasida kadrlarni o'rganishdan maqsad turistik korxonalarda xodimlar faoliyatini tashkil etishning o'ziga xosligi va bu jarayondagi vujudga keladigan muammolarni hal qilish yo'llarini o'rgatish hamda ularda rahbarlik, tashkilotchilik faoliyatiga ishtiyog'ini shakllantirish hisoblanadi. Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish lozim:

- bozor iqtisodiyoti sharoitida turistik korxonalarda xodimlarni boshqarish;
- inson omilini rolini yanada oshirish;
- xodimlarni xizmat-kasb jihatidan ko'tarilishini tashkil etish va boshqarish hamda kadrlar innovatsiyasi;

-mehnat etikasi, xodimlar xavfsizligini ta'minlash hamda turistik korxonalarda xodimlarni boshkarishni ilmiy asosda tashkil qilish kabilarini amalga oshirish; kadrlarning yetarlicha bilim va ko'nikmalarini shakllantirish va h.k.

Shu bilan birga, turizm sohasida kadrlar tayyorlash borasida mamlakatimizda sayyohlik sohasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Ushbu sohada kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, samaradorligini oshirish, xizmat ko'rsatish, sayyohlik va mehmonxona biznesi va menejmenti yo'nalishi bo'yicha xalqaro kadrlar tayyorlash borasida keng qamrovli ishlar olib borildi.

Turizm industriyasida xizmat ko'rsatuvchi kadrlar tayyorlashda ta'lim xizmati taklifi va iqtisodiyotning ushbu kadrlarga ehtiyoji o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ta'minlash jarayoni, uning ko'lami va nisbatlari milliy iqtisodiyot innovatsion taraqqiyot yo'liga o'tishi tufayli o'zgarib boradi. Bugungi kunda turizm sohasida faoliyat ko'rsatadigan kadrlarga bir qator talablar qo'yiladi.

Xususan, kadrlarning intellektual qobiliyati quyidagi ijobiy xislatlarga ega bo'ladi:

- zehni;
- abstrakt fikrlash qobiliyati;
- menejning harakatlariga munosabati;
- fikrlash darajasi;
- muzokara olib borish qobiliyati.

Turistik korxonada xodimlarni rivojlantirishning majmualiy tizimini qo'llash maqsadga muvofiq, chunki u quyidagi imkoniyatlarni yaratib beradi:

- xodimlar sifati va malakaviy darajasini doimiy nazoratini tashkil qilish, ularning tarkibi va malakasi haqida ma'lumotlar bazasini yaratish;
- xodimlarni butun mehnat faoliyati davrida o'qitish;
- o'quv-uslubiy materiallar yaratish va undan oqilona foydalanish;
- kadrlarni tanlash va ular harakatini rejalashtirish.
- kadrlar masalasi bo'yicha oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun xodimlar sifatini baholash negizida zaruriy axborotlarni tayyorlash;
- mansab pog'onasida o'sish masalasida ularga tegishli maslahatlar berish va h.k.

Xulosa va tavsiyalar.

Olib borilgan tadqiqot natijalaridan shu xulosa qilib aytish mumkinki. Bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan turizm sanoatida xizmatlar sifatini ta'minlash eng ustuvor vazifa bo'lib namoyon bo'ldi.

Sifatni ta'minlash orqali butun dunyo xizmatlar sohasi brendlari buguni bozorda yetakchilikni bermay kelayotganiga shubha qoldirmadi. Ko'rinib turgan muammolarni bartaraf etish maqsadida bir qator tavsiyalarni ilgari suramiz:

- Har bir tadbirkorlik sub'ekti faoliyatni boshlashdan oldin bozorni o'rganib chiqishini va faoliyat turini tanlashni. Agar tadbirkorlik sub'ekti ishlab turgan bo'lsa raqobatchilarini tahlil qilib o'zidagi muammoni aniqlab olishi kerak hamda aynan shu nuqtaga fokusni qaratishi kerak bo'ladi;
- Doimiy ravishda o'zini tanqidiy baholab borishi, zero tanqid kelajak mevasi;
- Maqsadni to'g'ri qo'yishi hamda maqsadga erishishda zaruriy chora-tadbirlar rejasi va dasturlarni ishlab chiqishi;
- Korxonada o'z oldiga strategik, dolzarb maqsadlarni qo'yib olishi;
- Innovatsion texnologiya va dasturlarni korxonada hayotiga joriy qilishi;

- Mijozlar bilan teskari aloqani yo`lga qo`yishi;
- Xizmatlar va tovarlar assortimentini ko`paytirishi;
- Kadrlar siyosatini to`g`ri olib borishi bunda kadrlarni salohiyatidan, malakasidan, mutaxassisligidan, liderlik qobiliyati borligidan kelib chiqqan holda xodimlarga vazifalarni taqsimlashi.

Yuqoridagi tavsiyalarga amal qilinsa har bir turizmdagi tadbirkorlik sub`ekti mamlakatimiz iqtisodiyotiga o`z ulushuni yuqori darajada qo`shishni ta`minlay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xalq so`zi 02.08.2021
2. М.А. Морозов М.Н. Войт Вопросы оценки качества туристского обслуживания 2023
3. L.V. Lextyanskaya “Turistik xizmatlarning sifat ko'rsatkichlari”
4. Petrenko A.S. o`zining “Turizmda xizmatlar sifatini boshqarish”
5. Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности